

AİLE BOŞ ZAMANI VE COVID-19 İLE DEĞİŞEN AİLE REKREASYON ETKİNLİKLERİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME

*A CONCEPTUAL EVALUATION ON FAMILY LEISURE AND THE CHANGING FAMILY RECREATION
ACTIVITIES WITH COVID-19*

Yasemin SERGEN^a Ali YAYLI^b

Özet

Aile yaşamında önemli bir yere sahip olan boş zaman, aile üyelerinin eğlenceli faaliyetlerle bir araya gelerek etkileşimde bulunmaları, iletişimlerini güçlendirmeleri ve yeni şeyler öğrenmeleri için fırsatlar sunmaktadır. Boş zamanı değerlendirme süreçlerinde aile bireyleri arasındaki paylaşımlar; ailelerin birbirleriyle derin bağlar kurmaları, problem çözmeleri ve ilişkilerini güçlendirmeleri gibi birçok olumlu etkisi araştırmalara konu olmuştur. Bu çalışmanın inceleme konusu ebeveynlerin ve çocukların serbest zamanlarında veya rekreasyonel etkinliklerde birlikte geçirdikleri zaman olan aile boş zamanıdır. Aile boş zamanı konusunda yapılan Türkiye'deki çalışmalar incelenmiş gelecekteki araştırmalara katkıda bulunması amaçlanmıştır. Çalışmada aile, boş zaman ilişkisi ve aile boş zamanı kavramsal olarak açıklanarak literatürdeki durumu değerlendirilmiştir. Türkiye'de "Aile Boş Zamanı" konusuna nasıl katkı yapıldığı sorusuna yanıt bulabilmek ve bu alanda bir durum tespiti yapmak amaçlanmıştır. Bu konuda yapılan tarama sonucu ulaşılan çalışmalar sistematik derleme yöntemi ile listelenerek konu ile ilişkisi yönünde değerlendirilmiştir. Ayrıca COVID-19 ile değişen aile boş zamanı davranışları ve değişen rekreasyon etkinlikleri kapsamında aile davranışına yansıyan bazı pratik uygulamalara da başlıklar altında değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Aile Rekreasyonu, Aile İçi Boş Zaman, Aile Zamanı, Aile Yaşamı, COVID-19

Abstract

Leisure time, which holds an important place in family life, offers opportunities for family members to come together through fun activities, interact, strengthen their communication, and learn new things. The process of utilizing leisure time involves sharing among family members; research has focused on the many positive effects this has, such as families forming deep connections with each other, solving problems, and strengthening their relationships. This study examines family leisure, specifically the time parents and children spend together during free time or recreational activities. Studies on family leisure time in Turkey have been reviewed with the aim of contributing to future research. The study has explained the relationship between family and leisure time and the concept of family leisure, assessing its status in the literature. The goal is to find out how contributions can be made to the topic of "Family Leisure" in Turkey and to make a situational analysis in this field. The studies reached as a result of this review have been listed through a systematic review method and evaluated in terms of their relevance to the topic. Additionally, some practical applications reflecting on family behavior within the context of changing family leisure behaviors and recreational activities due to COVID-19 have also been mentioned under various headings.

Keywords: Family Recreation, Family Leisure, Family Time, Family Life, COVID-19

Makale Geliş Tarihi: 04.12.2023 Makale Kabul Tarihi: 27.03.2024

Sorumlu Yazar (Corresponding Author): Yasemin SERGEN (yasemin.sergen@hbv.edu.tr)

* Bu çalışma "20. Geleneksel Turizm Sempozyumu (2022)"nda bildiri olarak sunulmuştur.

^a Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ankara/Türkiye (yasemin.sergen@hbv.com), ORCID: 0000-0003-2641-0350

^b Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Ankara/Türkiye (ali.yayli@hbv.edu.tr), ORCID: 0000-0002-2890-0209

DOI: 10.5281/zenodo.10896708

1. Giriş

Bireysel algı ve bireysel amaca yönelik faktörler yaşam kalitesini etkilemektedir. Boş zaman etkinlikleri yaşam değerlerini anlama ve öznel iyi oluşa ilişkin ihtiyaçları karşılama fırsatları sunmaktadır. Boş zaman etkinliklerine katılım yoluyla insanlar sosyal ilişkiler kurar, olumlu duygular hisseder, ek beceriler ve bilgiler edinir ve böylece yaşam kalitesi de artar. (Andreja ve diğerleri, 2011)

Aile boş zamanı, aile üyelerinin eğlenceli aile aktiviteleri sırasında birlikte etkileşime girmeleri, iletişim kurmaları ve öğrenmeleri için fırsatlar sağlayan aile yaşamının önemli bir bileşenidir. (Walton, 2019) Bu bağlamda aile bağlarını güçlü tutmak için hala birçok aile, aile boş zaman faaliyetlerine odaklanmak veya bunlara katılmak için çabalamaktadır. (Schwaba ve Dustin, 2015: 180)

2. Kavramsal Çerçeve

2.1. Aile Kavramı

Aile, evlilik, kan veya evlat edinme bağlarıyla birleşmiş, tek bir hane oluşturan ve genellikle eşlerin, ebeveynlerin, çocukların ve kardeşlerin sosyal konumlarında birbirleriyle etkileşime giren bir grup insandır. (Britannica, 2017) Ailenin amacı, üyelerinin ve toplumun refahını korumaktır. İdeal olarak aileler, üyeler olgunlaştıkça ve topluluğa katılmayı öğrendikçe toplum yapısına dair bir öngörü ve güven ortamı sunar. (Collins ve diğerleri, 2010)

Aile, üyeleri için duygusal ve psikolojik güveni sağlarken, özellikle aile bir arada yaşadığında eşler ve çocukları arasında yarattığı sıcaklık, sevgi ve arkadaşlık yoluyla birlik ve beraberliği de içeren çeşitli değerli işlevleri de yerine getirmektedir.

Aile ayrıca, çocuk yetiştirme ve sosyalleştirme gibi sosyal açıdan yararlı diğer işlevlerin yanı sıra, hasta veya engelli olduklarında üyelerine bakmak gibi insani faaliyetleri de yerine getirmektedir. Sosyal açıdan bir bütün olarak toplum içinde düzen ve istikrarı teşvik etmeye hizmet etmektedir. (Britannica, 2017)

Ailenin nasıl tanımlandığı veya karakterize edildiği önemlidir çünkü tanımı, kimin dahil edildiğini ve kimin göz ardı edilebileceğini (örneğin, geniş aile üyeleri; çocuksuz çiftler, farklı ebeveynli aileler) belirlemektedir. "Aile", sınırları ve anlamları kültürel ve sosyal değişimleri etkileyebilecek şekilde kayabilir veya yeniden yapılandırılabilen dinamik sosyal bir kurumdur. Aile yaşamının sürekli değişen manzarası, aileyi çağdaş toplumda tanımlamayı, sadece akademisyenler için değil aynı zamanda politika yapıcılar, hizmet

sağlayıcılar ve sıradan insanlar için de zorlu hale getirir. (Shannon, 2017)

Günümüzde sağlıklı bir toplumun oluşturulması nasıl işlevsel bireylerin yetiştirilmesine bağlı ise sağlıklı aile kurumunun oluşturulması da aile üyelerinin sosyal bir organizasyon olarak aile kurumunda yer alması, ortak değerler ve çözümler ekseninde işlevlerini yerine getirmelerine bağlıdır. (Türer, 2021)

Bir ailede bütünlük, ancak bireylerin kendi kimliklerini koruyarak bütüne uyum sağlaması, onunla bir ahenk oluşturması ile gerçekleşir. Bu ise çoğu zaman hayat içerisinde öğrenilen sürece karşılık gelir. Bu açıdan toplumun ve ailenin bireyden beklediği bilinç ve enerjiler, ayrıştırıcı değil birleştirici bir nitelik sergilemeli ve bir araya gelmenin ötesinde birbirini tamamlayacak aşamaya geçmelidir. İnsan hayatının en derin ve en anlamlı seviyelerinin aile içinde yaşandığını kabul ettiğimizde, aile hayatının işleyişini sürdürme ve geliştirmenin toplumsal işleyişin en önemli unsuru olduğu kabul edilebilir. Bu kabul altında yetişen yeni nesiller, manevi, kültürel ve evrensel değerleri aile kurumundan öğrenerek, toplumsal hayata aktarabilir. (Türer, 2021: 382)

Tarhan, ailede pozitif psikoloji odaklı aile doğrularına ihtiyaç bulunduğunu; *duygusal paylaşım, güvenli paylaşım ve sosyal destek ihtiyaçlarını* ise aileyi zorunlu kılan üç temel ihtiyaç olarak belirtmiştir. Aile, varlığı ile bu ihtiyaçları karşılamaktadır. (Tarhan, 2021) Aile bireylerinin karşılıklı ya da grup olarak, ev içi ve ev dışında olmak üzere, gerçekleştirdikleri boş zaman rekreasyonu faaliyetleri, aile içinde güvenli ve duygusal paylaşımları artırıcı etkidir.

2.2. Aile Boş Zamanı ve Aileler İçin Boş Zamanın Önemi

Aileler için boş zaman, aile üyelerinin eğlenceli aile aktiviteleri sırasında etkileşim içinde iletişim kurmaları ve birlikte öğrenmeleri için fırsatlar sağlayan aile yaşamının önemli bir bileşenidir. (Walton, 2019) Aile boş zamanı, aile üyelerine aile değerlerini pekiştirme ve aile kimliğini geliştirme imkânı sunmaktadır. Aile hayatının bir bölümü, günlük boş zaman etkinlikleri ve ailece çıkılan tatiller gibi özel etkinliklerle zenginleşen çok çeşitli faaliyetlerden oluşmaktadır. (Shaw, 2008) Shaw aile boş zamanını (family leisure) ebeveynlerin ve çocukların serbest zamanlarında veya rekreasyonel etkinliklerde birlikte geçirdikleri zaman olarak tanımlamıştır. (Shaw, 1997: 97)

Boş zamanı değerlendirme süreçlerinde aile bireyleri arasındaki paylaşımlar; ailelerin birbirleriyle bağ kurmaları, problem çözmeleri ve ilişkilerini güçlendirmeleri için fırsatlar sunar. Son zamanlarda yapılan araştırmalar, aile boş zamanı katılımının, aileye artan

iletişim becerileri, problem çözme etkinliği, yaşam becerilerinin ve sosyal becerilerin geliştirilmesi, aile yaşam memnuniyetinin artması gibi faydalarının olduğunu ortaya koymuştur. (Agate ve diğerleri, 2009)

Küresel mutluluğu ve psikolojik iyi oluşun belirli boyutlarını ölçmek için yapılan günümüze uzanan araştırmalarda genel yaşam doyumu ve mutlu olma halinin aile yaşantısındaki tatmin düzeyi ile yüksek oranda ilişkili olduğu saptanmıştır. (Glenn ve diğerleri, 1981) Aile boş zamanı bağlamında, bireylerin rutin faaliyetlerde ve tanıdık ortamlarda aileleriyle birlikte gerçekleştirilen rekreasyon faaliyetlerinde mutluluğa ulaşma olasılıklarının daha yüksek olduğu ortaya konulmuştur. (Melton ve Zabriskie, 2016) Ayrıca küçük yaştaki öğrencilerin üzerinde yürütülen bazı çalışmalarda yaşam doyumunun ve mutluluğun en önemli belirleyicilerinin aile ortamında, aile üyeleriyle eğlenerek aile uyumunun sağlanması olduğu belirtilmiştir. Aile üyeleri arasındaki arkadaşlık ve ilişkilerin önemi yaygın olarak kabul edilmektedir. Aile boş zaman etkileşimlerinin en kuvvetli olduğu yemek zamanları da aile uyumunu destekleyici rol oynamaktadır. (Szcześniak, 2020)

Birincil sosyal grup olarak aile, yetişkin bireyler arasında olduğu kadar, çocuklar ve gençler için de en önemli boş zaman değerlendirme ve birey yetiştirme ortamıdır. Ailelerde boş zaman etkinliklerinin gerçekleştirilme biçimleri, sosyal statülerine, yaşam tarzlarına ve boş zaman ihtiyaçlarıyla olan ilişkilerine göre değişmektedir. Bu bağlamda ailenin çocukların boş zamanlarını, gönüllü kararlarına dayanarak aktif ve anlamlı bir şekilde geçirmelerini sağlamaya yönelik ilgisini sürdürmek amaçlanmalıdır. (Junová, 2020)

Ebeveynlerin, ailenin diğer üyeleri için boş zamanın aktif ve verimli geçmesi adına liderlik etmesi önem arz etmektedir. Aile, çocukların boş zaman etkinliklerine ilham vermeli, desteklemeli ve uygulamalı, onlara yaratıcı bir şekilde yaklaşmalı ve çocukların kendi aileleri kurulduktan sonra bile gelecekte uygulayabilecekleri ve uygulamaya istekli olacakları tutumlar oluşturmayı önemsemelidir. (Junová, 2020)

Gençlik boş zamana, bir hak, bir büyüme ve bütünsel gelişme kaynağı olarak değer vermektedir. Ruiz vd. (2019) çalışmasında/araştırmasında organize boş zamanın organize edilmemiş boş zamana göre daha fazla faydaya yol açtığı ve gençlerin boş zamanlarını kendi kendilerine yönetmelerinin eksik kaldığı sonucuna varılmıştır. Aile paylaşımı ile gerçekleştirilen boş zaman deneyimlerinin gençlerdeki sorumluluk bilinci ile, mekânsal

organizasyon ve tatmin düzeylerini artırdığı doğrulanmıştır. Bu nedenle çocukların boş zaman uygulamalarını erken yaşlardan itibaren kendi kendilerine organize etmeleri için fırsatların yaratılması ve bu yönde teşvik edilmelerine yönelik bir ihtiyaç söz konusudur. Bu görüşü destekleyen Lietz vd. (2020) tarafından yapılan çalışmada, ergenlerin yaşam doyumu için destekleyici bir aile ve okul ortamının yararları vurgulanırken ebeveynlere, eğitimcilere ve politika yapıcılara aile uyumunu teşvik etmenin ve aile üyeleri ile eğlenmenin önemi üzerinde de durulması önerilmektedir.

2.3. Ailelerin Boş Zamana Katılımı ve Aile Boş Zamanı Araştırmaları

Aile içi rekreasyon faaliyetlerine katılım aile içi bağları ve dayanışmayı teşvik etmektedir. Aile bireylerinin beraberce aile eğlencesine katılımının desteklenmesi, grup faaliyetleri ve bireylerin boş zaman etkinliklerine katılma kapasiteleri, engelleri aşma yeteneklerine bağlıdır. (Li ve diğerleri, 2022)

Birçok insan için, rekreasyon ve boş zaman aktiviteleri hayatın önemli bir parçasıdır. Aynı şekilde birçok aile de aile boş zamanını aile yaşamının önemli bir parçası olarak görmektedir. Aile boş zamanı için ebeveynler, aile ilişkilerini geliştirmek için bilinçli ve kasıtlı bir şekilde aile boş zamanı etkinliklerini planlamakta ve kolaylaştırmaktadırlar. (Shaw ve diğerleri, 2001) Shaw ve Dawson'a göre aile boş zamanı bazı ebeveynler için sağlıklı aile yaşamına o kadar entegre olmuştur ki çocuklarla birlikte aile etkinliklerine katılmak için bir "aciliyet duygusu" ile plan yapıldığını belirtmişlerdir.

Araştırmacılar, uzun süredir ailelerdeki rekreasyon ve boş zaman alışkanlıklarını değerlendirirken, aile boş zaman etkinliklerine katılımın aile içinde olumlu ilişkiler kurduğunu, aile içi etkileşimi, memnuniyeti ve istikrarı, iletişimi ve genel aile işleyişi gibi alanlarda özel ilişkiler saptamışlardır. (Agate ve diğerleri, 2009)

Araştırmaların bu sonuçlarına dayanarak, ailelerin boş zaman etkinliklerine katılımının yalnızca geçici bir memnuniyet sağlamakla kalmadığı, aynı zamanda ailelerin uzun vadeli sağlığı ve işlevselliği üzerinde de olumlu bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Ailelerin boş zaman faaliyetlerine birlikte katılımları aile üyeleri arasında derinlemesine bağlar kurulmasına, açık iletişim yollarının geliştirilmesine ve birbirlerinin ihtiyaçlarına ve duygularına karşı anlayışın artırılmasına yardımcı olmaktadır. Bu yönüyle, aile boş zamanı, ailelerin bir arada kaliteli zaman geçirmelerini, birbirlerinin varlığından keyif almalarını ve günlük hayatın zorlukları karşısında daha dirençli olmalarını sağlayan önemli bir mekanizma olarak ön plana çıkmaktadır.

Aşağıda, aile boş zamanı araştırmalarının tarihçesi ve önemli bulgularına ilişkin bir tablo (Tablo-1) sunulmuştur. Günümüze uzanan aile boş zaman çalışmaları aile yaşam doyumu, iş-yaşam dengesi, sağlık üzerindeki etkileri, mutluluk vb. konularla ilişkilendirilerek çeşitlendirilmektedir. Bu bağlamda, aile boş zamanı araştırmaları ailelerin genel sağlık ve esenliği üzerindeki pozitif etkileri açısından önemlidir.

Tablo 1: Aile Boş Zaman Araştırmaları

Yıl	Araştırmacı(lar)	Araştırma Konusu ve/veya Bulguları
1934	Lundberg, Komarovsky, McInerney	Amerikalıların boş zamanlarını nasıl geçirdiklerine dair ilk çalışmaları yürütmüşlerdir.
1950	Cramer	Çocukların boş zaman aktiviteleri ve sosyoekonomik durum konusunda çalışmışlardır.
1950	Leevy	Annelerin istihdam durumu.
1952	Benson	Evli çiftlerin ortak ilgi alanları.
1953	Wylie	Araştırmanın odak noktasını aile birimi olarak rekreasyon konusunda daraltmıştır.
1965	Burch	Kamp yapmanın pozitif aile etkileşimleriyle pozitif bir ilişkisi olduğunu tespit etmiştir.
1970	West & Merriam	Dış mekân rekreasyonu ve pozitif aile etkileşimleri arasındaki ilişki üzerine çalışmalar.
2009	Agate, Zabriskie, Agate ve Poff	Aile boş zamanı memnuniyeti ile aile yaşamından memnuniyet arasındaki ilişki incelenmiştir.
1981-1988	Holman; Holman & Jacquart; Orthner; Smith, Snyder, & Monsma	Evli çiftler arasındaki ortak boş zaman ve evlilik memnuniyeti arasında güçlü ilişkiler bulmuşlardır. Bu bulgular daha sonra farklı kültürlerde de gözlemlenmiştir. (Ahn, 1982; Palisi, 1984)
1991	Hawkes; Holman & Epperson	Aile boş zamanı ile pozitif aile sonuçları arasında olumlu ilişkiler tespit edilmiştir.
1991	Orthner & Mancini	Aile boş zamanı katılımının faydaları, aile memnuniyeti, etkileşimi ve istikrarı ile ilişkilendirilmiştir.
1998; 2003	Mactavish & Schleien; Zabriskie & McCormick	Aile boş zamanı katılımı ile aile yaşamından memnuniyet arasındaki ilişkiler
2006	Johnson ve diğerleri	Çift boş zamanı katılımı, boş zaman ve boş zaman memnuniyetinin evlilik memnuniyetiyle ilişkisi incelenerek, çift boş zamanı memnuniyetinin evlilik memnuniyetine katkıda bulunduğu ifade edilmiştir.
2015	Hodge ve diğerleri	Aile içindeki ikili gruplar üzerine bazı araştırmalar

Kaynak: Agate, J.R. (2007) An Examination of the Relationship Between Family Leisure, Theses and Dissertations, 986.

Ayrıca yaşam kalitesi ve memnuniyeti çalışmaları göstermiştir ki boş zaman etkinlikleri yaşamda kalite ve memnuniyet bağlamında bütünleşik bir rol oynamaktadır. Zabriskie ve McCormick aile boş zamanının aile memnuniyeti ve aile yaşam kalitesine birincil katkıda bulunabileceği hipotezini ortaya koymuşlardır (Zabriskie ve diğerleri, 2003).

Akademik olarak uluslararası alanda yapılan aile boş zamanı araştırmaları, genellikle bireyleri inceleme birimi olarak almış, aile içi ikili ilişkiler üzerine ise sınırlı çalışmalar gerçekleştirilmiştir (Hodge ve diğerleri, 2017). Bu bağlamda, aile boş zamanı araştırmalarına yönelik eleştirilerden biri, aile biriminin bütün olarak ele alınmamış olmasıdır (Schwab ve Dustin, 2015). Nitel araştırma yöntemleri, rekreasyon ve boş zaman programları ile hizmetlerine ilişkin aile boş zamanı uygulamalarının karmaşık yapısını daha iyi anlamak için fırsatlar sunmakta hem katılımcı olan hem de olmayan çeşitli aile üyelerinin görüşlerini içermektedir (Shannon, 2017).

Aile boş zamanı araştırmalarında nadir olarak kullanılan vaka çalışması yöntemi, politika yapıcılar, etkinlik tasarımcıları, programları yürüten liderler ve aile katılımcıları dahil olmak üzere tüm ilgili tarafların bakış açılarından program geliştirme süreçlerini ve sonuçlarını anlamak için önemli bulunmaktadır. Vaka çalışması yöntemi, boş zaman bilimcileri ile hizmet sağlayıcıları arasında araştırma ortaklıkları kurma ve bu iş birlikleri yoluyla ilgili bilginin birlikte yaratılması konusunda olanaklar sunarken aile boş zamanı araştırmalarına ve teorilerinin gelişimine katkıda bulunmaktadır (Shannon, 2017).

Uluslararası literatüre önemli bir katkı sağlayan, aile içi ikili ilişkiler üzerinde sınırlı çalışmalar gerçekleştiren Hodge ve arkadaşları (2017) 1990 ile 2012 yılları arasında dört seçilmiş dergide yer alan mevcut aile boş zamanı araştırmalarını gözden geçirmişlerdir. Konu hakkındaki 181 makale, örnek özellikleri, yöntemler, analitik yaklaşımlar ve tematik eğilimler açısından incelenmiştir. Genel olarak, aile boş zamanı, aile yaşamı veya rolleri bağlamında boş zaman ve bireysel aile boş zamanı deneyimleri hakkında 181 makale belirlenmiştir.

Bu geniş kapsamlı aile boş zamanı araştırmasının sonucunda üç baskın tema ortaya çıkmıştır. Birinci temada boş zaman aracılığıyla aile refahının teşvik edilmesi, ikinci temada aile boş zamanına yönelik maliyetler ve kısıtlamaların yanı sıra, boş zamanı kısıtlayan aile veya aile rolleri incelenmiştir. Son olarak, üçüncü tema marjinal durumlarda aile boş zamanı, çeşitli aile yapılarını ve özelliklerini tanımlayan ve marjinal bağlamlarda aile boş zamanı deneyimlerinin sonuçlarını inceleyen araştırmaları

içermektedir.

Söz konusu çalışmada bilim insanlarının yöntemler, analizler ve örnekleme çeşitliliğini genişletme yönünde ilerleme kaydettiğini ancak analitik yaklaşımlarda daha fazla çeşitlilik ve örnekleme ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.

3. Yöntem

Bu çalışmada, aile, aile boş zamanı ve önemi kavramsal olarak tanımlanmış ve literatürdeki mevcut durum incelenmiştir. Türkiye'deki "Aile Boş Zamanı" alanına yapılan katkıları belirlemek ve bu konuda bir değerlendirme yapmak amacıyla TR Dizin'de indekslenen dergilerde yayımlanmış olan orijinal makaleler, belirlenen anahtar sözcükler kullanılarak sistematik bir biçimde gözden geçirilip toplanmıştır.

Çalışmada temel araştırma yöntemi olarak sistematik derleme kullanılmıştır. Sistematik derleme belli bir konuda hazırlanmış araştırma sorusuna yanıt bulmak için, belirlenmiş kriterlere uygun olarak o alanda yayınlanmış orijinal çalışmaların sistemli taranması, bulunan çalışmaların geçerliğinin değerlendirilmesi ve sentezlenerek birleştirilmesidir. (Çınar, 2024).

Aile boş zaman etkinliklerine katılıma yönelik Türkiye'de yapılan bilimsel çalışmalara ulaşabilmek amacıyla 2010-2023 tarih aralığında, TR Dizin'de yer alan dergilerin makalelerine, "https://trdizin.gov.tr" internet sitesinden, "aile zamanı", "aile eğlencesi", "aile boş zamanı", "kaliteli zaman" anahtar kelimelerinin farklı versiyonları kullanılarak bir tarama yapılmıştır. İnceleme için dahil edilen makaleler, anahtar kelime aramaları ile belirlenmiş olup sorgulamaya dahil edilen kelimeler başlık ve özet üzerinden sorgulanmıştır.

Aile boş zaman katılımı kapsamında pratikteki yansımaları ele almak adına, COVID-19 ile değişen aile rekreasyon etkinlikleri ve aile davranışına yansıyan bazı pratik uygulamalara başlıklar altında değinilmiştir.

4. Türk Toplumunda Aile ve Türkiye'de Aile Boş Zamanı Konusunda Yapılan Çalışmalar

Kültürel perspektifler, aile pratiklerinin, özellikle de aile içi boş zamanın anlaşılmasında kritik bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda, toplumsal değerler ve geleneksel yapılarla ilgilenmek, bu konudaki araştırmalar için değerli bir başlangıç noktası sağlamaktadır. 1980 yılından günümüze araştırmacıların odaklandığı kültürel yapılar açısından, Türkiye'nin kolektivist değerlere olan güçlü bağlılığı öne çıkmaktadır. Batı toplumlarının

bireysel hak ve seçimleri ön plana çıkarmasına karşın, Türk toplumunda bireyin değerinin, grup değerleri, hedefleri ve başarısına dayandığı, sadakati önceliklendiren bir yapıya sahip olduğu görünmektedir. Bireyler arası karşılıklı bağımlılık, ilişkilerin sürdürülmesine büyük önem verilmesini gerektirir. Türkiye'de, ataerkil bir toplum yapısı çerçevesinde çocukların erken yaşlardan itibaren sosyal normlara uyum sağlamaya yönlendirilmesi ve ebeveynler ile yakın akrabalar tarafından kontrol altında tutulmaları, yaşlılara, özellikle de aile reisine karşı saygı ve itaat beklenmesi (Zabriskie ve diğerleri, 2018) Türk toplumunun geçmişten gelen kültürel yapısını açıklamaktadır.

Son dönemlerde, Türkiye'deki ailelerin büyük bir çoğunluğu artık daha tempolu, teknoloji ve kentleşme odaklı bir yaşam tarzını benimsemektedirler. Geniş aile yapısındaki çeşitli bağımlılıkların azalmasıyla ve geleneksel Türk aile yapısında hızla değişimler meydana gelmiştir. Cinsiyet rolleri açısından iş gücüne katılım, ev içi sorumluluklar ve karar alma süreçleri arasındaki rol bölünmelerinin belirsizleşmesi ile eşitlikçi bir aile yapısı içinde büyüyen gençler ve çocuklar da daha özgüvenli ve sözü geçen konumuna gelmiştir.

Modern Türk ailesi, cinsiyet ve kuşak rollerinin zayıflamasıyla birlikte hoşgörü ve otorite dengesini kurma çabasıdadır. Maddi bağımlılıkları azalan aile duygusal açıdan değerlerine önem vermektedir. Aile içinde bakım, koruma, saygı ve yakınlık gibi değerler hâlâ büyük önem taşımaktadır. Aile içi boş zaman etkinliklerine katılım, bu tür duygusal bağların ve ilişkilerin pekiştirilmesinde önemli bir araç olarak görülmektedir (Zabriskie ve diğerleri, 2018).

Türkiye'de 'Aile Boş Zamanı' (family leisure) konusunda yapılan çalışmalara ulaşmak amacıyla TR Dizininde yapılan taramanın sonucunda konuyla doğrudan ilişkili olduğu değerlendirilen çalışmalar aşağıdaki tabloda listelenmiştir (Tablo 2).

Tablo 2: Türkiye’de Aile Boş Zamanı Konusunda Yapılan Çalışmalar (TR Dizin Tarama Sonucu) (2010-2023)

Başlık	Dergi Adı	Yıl	Yazar
1 Öğretmenlerin boş zaman katılımlarının iş-aile çatışmasına etkisi	Tourism and Recreation	2023	Ercan YAVUZ Muhammet VAPUR Süreyya Derya ATAY
2 COVID-19 Pandemisinden Algılanan Ciddiyet Düzeyinin Boş Zaman Faaliyetlerine Katılım, Algılanan Boş Zaman Memnuniyeti ve Öznel İyi Oluş Üzerindeki Koşullu Etkilerinin Tespiti	Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi	2022	Mutlu Yüksel AVCILAR, Mehmet Fatih AÇAR, Bahar KARACA
3 Changes in Lifestyle Advertising During and After COVID-19 Pandemic Period	İleti-ş-im	2022	İpek Krom, Mehmet Sinan TAM
4 COVID-19 Salgınının Çocukların Boş Zaman Etkinliklerinde Yarattığı Değişimin Ebeveyn Görüşleriyle Değerlendirilmesi	Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi	2021	Fatih BEKTAŞ, Seçkin YILDIZ
5 Pandemi Sürecinde Ev: Gündelik Pratikler ve Yeni Kamusalığın Deneyimi	İdealkent	2021	Zemzem TAŞGÜZEN
6 COVID-19 Pandemisi Dönemindeki Ev İçi Boş Zaman Aktivitelerinin Dijital Yansıması	Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi	2021	Derya GÜL ÜNLÜ
7 Kop Bölgesi Üniversiteleri Turizm Fakültesi Öğrencilerinin Boş Zaman Faaliyetlerine Bakış Açılarının İncelenmesi	Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi	2020	Serdar BÜYÜKİPEKCI Sinan BÖLÜKBAŞ
8 Öğrencilerin Boş Zaman Aktivitelerine Yönelik Tutum Düzeylerinin Değerlendirilmesi	Turkish Studies	2020	Murat DENKEL Harun AYAR Cüneyt TAŞKIN İsa SAĞIROĞLU
9 Çocukların Aile Turizmdeki Deneyimleri: Erzurum Kenti Örneği	Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi	2020	Başak AYATLI, Nalan DEMİRÇİOĞLU YILDIZ, Ali Can KUZULUGİL, Nesrin Seda İSPİRLİ
10 Öğretmenlerde İş ve Aile Çatışmasının Yaşam Doyumu Üzerindeki Etkisinde İş Doyumunun Aracı Rolü	Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi	2019	Yusuf TÜRKER, Kazım ÇELİK
11 Lise Öğrencilerinin Boş Zaman Yönetimi Becerisinin İncelenmesi	Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi	2018	Anıl Kadir ERANIL Mehmet ÖZCAN
12 Tatilin Aile İçi Davranışlar Üzerindeki Etkisinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi: Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Bir Araştırma	Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi	2015	Özge DEMİRBULAT GÜDÜ, Gencay SAATCI, Cevdet AVCIKURT
13 Üniversite öğrencilerinin boş zaman değerlendirme tercihleri: Çankırı Karatekin Üniversitesi örneği	Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi	2014	Hakan ARSLAN
14 Yerel yönetim bakış açısıyla etkinlik turizmi motivasyonlarının belirlenmesine yönelik bir araştırma	Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi	2013	Ayşe ÇELİK YETİM, Zeynep GÖÇMEN
15 Muğla Üniversitesi eğitim fakültesi ilköğretim bölümü öğrenci ailelerinin boş zaman faaliyetlerine katılım biçimlerinin belirlenmesi	Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi	2010	Süleyman CAN

Ulaşılan bu 15 adet çalışma aile boş zamanı araştırmalarına ailelerin boş zamanlarını nasıl geçirdikleri, bu süreçlerde hangi etkinliklere değer verdikleri ve bu etkinliklerin bireylerin psikolojik ve sosyal refahına etkileri açısından katkılar sunmaktadır. Ayrıca, aile dinamikleri, toplumsal yapı ve değişen sosyal normlar çerçevesinde de bulgular ortaya konulmuştur. Bazı araştırmalarda boş zamanların sosyal politika, kentsel planlama ve rekreasyon programlarına entegrasyonunun önemi de vurgulanmıştır.

Tabloda yer alan çalışmaların “Aile Boş Zamanları” açısından literatüre nasıl katkı sağladığını ifade edebilmek adına, tarama sonucunda ulaşılan yukarıdaki çalışmalardan birkaçının ayrıntılı incelemesine aşağıda yer verilmiştir.

1.Yıldız & Bektaş (2021) COVID-19 Salgınının Çocukların Boş Zaman Etkinliklerinde Yarattığı Değişimin Ebeveyn Görüşleriyle Değerlendirilmesi

Yıldız ve Bektaş tarafından yapılan araştırmada (2021), COVID-19 pandemisinin çocukların boş zaman etkinliklerinde yarattığı değişimin ebeveyn görüşleriyle değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma, nitel bir metodoloji kullanılarak, yarı

yapılandırılmış görüşme formu yazılı olarak 32 ebeveynden toplanarak ve içerik analizi yapılmıştır.

Araştırmanın pandemi sürecinde çocukların boş zaman etkinliklerinde yaşanan değişikliklerin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi ve ebeveyn bakış açısının dahil edilmesi ile aile içi rekreasyon konusuna katkı sağladığı değerlendirilmektedir. Aile içi etkinliklerin ve ebeveyn desteğinin çocukların yaşadığı olumsuz etkileri azaltma potansiyeline sahip olduğu ve bu etkinliklerin çocuklar üzerinde olumlu etkilerinin olduğu vurgulanmıştır.

2.Krom ve Tam (2022) Changes in Lifestyle Advertising During and After COVID-19 Pandemic Period

Bu makale (Krom ve diğerleri, 2022), COVID-19 pandemi dönemi ve sonrasında yaşam tarzı reklamcılığının nasıl değiştiğini içerik analizi yöntemi kullanarak incelemeyi amaçlamıştır. Pandemi dönemi reklamlarında aile ilişkileri, evden çalışma, e-tüketim gibi yaşam tarzları ve umut, inanç, sağlıklı yaşam gibi mesajlar tüketicilere iletilmiştir. Post-pandemi döneminde ise aile ilişkileri, moda, evden çalışma, yalnızlık, e-sosyalleşme, e-tüketim, boş zaman aktiviteleri ve dijitalleşme gibi yaşam tarzları öne çıkmıştır. YouTube'da yer alan ve pandemi (13) ve post-pandemi (11) dönemlerini yansıtan toplam 24 reklam incelemeye katılmıştır.

Pandemi dönemi reklamlarında e-sosyalleşme, aile ilişkileri, evden çalışma gibi konuların yanı sıra umut, inanç ve sağlıklı yaşam mesajları öne çıkmıştır. Post-pandemi dönemi reklamlarında ise moda ve yalnızlık gibi yeni temalar görülmüş, ancak e-sosyalleşme ve evden çalışma gibi pandemi döneminden kalan yaşam tarzları da reklamlarda yer almaya devam etmiştir. Bu yönüyle çalışma, aile tüketici davranışlarının ve yaşam tarzlarının dönüşümüne ışık tutmaktadır.

3.Eranıl ve Özcan (2018) Lise Öğrencilerinin Boş Zaman Yönetimi Becerisinin İncelenmesi

Lise öğrencilerinin boş zaman yönetimi becerilerini cinsiyet, sınıf düzeyi, ders başarısı, aile ve arkadaşlarla iletişim düzeyi gibi değişkenlere göre incelemeyi amaçlayan bir diğer araştırmada (Eranıl ve diğerleri, 2018) Nevşehir'de öğrenim gören 408 lise öğrencisine "Boş Zaman Yönetimi" ölçeği uygulanmıştır. Derslerinde başarılı olan ve aile ile iletişim düzeyi yüksek olan öğrencilerin boş zaman yönetimi becerilerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Bu çalışma, öğrencilerin boş zamanlarını daha etkili yönetebilmeleri için boş zaman yönetimi becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitimlerin ve aile ile okul iş birliğinin önemini vurgulamaktadır. Ailelerin ve öğretmenlerin, öğrencilerin boş zamanlarını daha verimli kullanmalarına yardımcı olacak stratejiler geliştirmesi ve uygulaması önerilmektedir ki bu da aile boş zaman araştırmalarına katkı sağlamıştır.

4.Çelik ve Göçmen (2013) Yerel Yönetim Bakış Açısıyla Etkinlik Turizmi Motivasyonlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Yerel yönetimlerin bakış açısından yola çıkarak etkinlik turizmi motivasyonlarını belirlemeye yönelik bir araştırma yapmıştır (Çelik ve diğerleri, 2013). Araştırma, İzmir ilinde çeşitli etkinlikler düzenleyen yerel yönetim etkinlik organizasyonu çalışanları arasında gerçekleştirilmiş ve toplamda 105 katılımcıya ulaşılmıştır. Araştırmada kullanılan anket ile etkinliklere katılmayı motive eden faktörlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Katılımcıların etkinliklere katılımı teşvik eden temel motivasyonların sosyalleşme, aile birlikteliği ve yeni deneyimler, rutin hayattan kaçış ve eğlenme şeklinde sıralanabilecek dört ana faktör altında toplandığı sonucuna varılmıştır. Özellikle "Sosyalleşme" faktörü, etkinlik katılımcılarının bir araya gelerek ortak ilgi alanlarını paylaşma ve diğer katılımcılarla etkileşim kurma isteğini; "Aile Birlikteliği ve Yeni Deneyimler" faktörü, aile üyeleriyle kaliteli zaman geçirme ve yeni deneyimler edinme arzusunu ifade etmektedir. "Rutin Hayattan Kaçış" faktörü, günlük hayatın monotonluğundan kurtulma ve farklı bir atmosferin tadını çıkarma ihtiyacını; "Eğlenme" faktörü ise etkinlikler sırasında eğlenceli ve keyifli zaman geçirme isteğini vurgulamaktadır.

Yerel yönetimlerin etkinlik turizmi alanındaki organizasyonlarını planlarken, katılımcı motivasyon faktörlerini göz önünde bulundurduğunda etkinliklerden memnuniyete olumlu katkıda bulunabileceği belirtilmiştir. Etkinliklere katılımı teşvik ettiği belirtilen aile birlikteliği ve yeni deneyimler başlıklı motivasyon faktörü aracılığıyla, bu tür etkinliklerin aile üyeleri arasındaki bağları güçlendirmek yönünde katkı sağladığı, aile içi boş zamanları zenginleştirebildiği ve toplumsal bağları kuvvetlendirebileceği sonucuna varılabilmektedir. Bu açıdan aile boş zaman araştırmalarına katkı sağladığı değerlendirilmiştir.

5.Ünlü (2021) COVID-19 Pandemisi Dönemindeki Ev İçi Boş Zaman Aktivitelerinin Dijital Yansıması

Bu çalışma (Ünlü, 2021), COVID-19 pandemisi süresince ev içinde geçirilen boş zamanların dijital ortamda nasıl yansıtıldığını inceleyen bir araştırmadır. Pandemi döneminde alınan önlemler nedeniyle insanların günlük yaşamları önemli ölçüde değişmiştir. Bu süreçte dijital iletişim araçları, iş yapma, eğitim alma gibi birçok faaliyetin yanı sıra boş zaman aktiviteleri için de önemli bir rol üstlenmiştir. Araştırmada, dijital ortamda karşılaşılan çeşitli aktivite önerilerinden yararlanma biçimleri, kişisel boş zaman aktivitelerine ilişkin duyuruların diğer kullanıcılarla nasıl paylaşıldığı ve bu sürecin yeni bir sosyal eğilimi ortaya çıkarıp çıkarmadığı incelenmiştir.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan 20 katılımcıyla yarı yapılandırılmış yüz yüze derinlemesine görüşmeler yapılmış görüşmeler sonucunda, bireylerin boş zamanlarını değerlendirmek için yararlandıkları dijital ortam paylaşımlarının kendileri için bir aktivite haline geldiği, karşılaşılan paylaşımlar üzerinden kişisel boş zaman aktivitesine dair fikir edinildiği ve ev içi aktivite paylaşımlarının pandemi dönemine özgü bir paylaşım eğilimini beraberinde getirdiği ifade edilmiştir.

Bu çalışma COVID-19 pandemisinin, insanların boş zaman aktivitelerini ve bu aktivitelerin dijital ortamda nasıl yansıtıldığını önemli ölçüde değiştirdiğini göstermektedir. Dijital ortam, bireyler için hem boş zaman aktivitelerine ilişkin fikir alışverişinde bulunma hem de bu aktiviteleri duyurma ve paylaşma imkânı sunmuş, böylece yeni bir sosyal etkileşim ve paylaşım eğilimi ortaya çıkmıştır. Araştırma, pandemi döneminde ailelerin ve bireylerin boş zamanlarını nasıl değerlendirdiklerine ve bu süreçte dijital ortamın oynadığı rolü anlamak açısından değerli bilgiler sağlamaktadır. Ayrıca, ev içi boş zaman aktivitelerinin sosyal medyada nasıl bir etkileşim ve paylaşım ortamı yarattığına dair önemli gözlemler sunmaktadır.

COVID-19 ile Değişen Aile Boş Zamanı Davranışlarına İlişkin Pratik Uygulamalar

COVID-19 pandemisi dönemi, aile boş zamanına ilişkin çalışmalarda özellikle dikkate alınan bir zaman dilimi olmuş ve bu süreçte ailelerin boş zaman aktivitelerinde yaşadıkları dönüşüm de araştırmalara konu olmuştur.

Gidecek bir yerimiz olmadığında, hareketsiz kalma olasılığımız daha yüksektir, bu da fiziksel ve zihinsel sağlığımızı etkileyebilir. Aile üyeleri eskiden gittikleri yerlere gidemedikleri için, aile boş zamanlarının dengelenmesi zor olmuştur. Bu durum aynı zamanda aile eğlencesinin hiç bu kadar önemli olmadığını göstermektedir (Baker ve Thorp, 2021).

Araştırmalar, pandemi sırasında ailelerin boş zamanlarını ev içerisinde daha etkin ve yaratıcı yollarla değerlendirdiklerini göstermiştir. Bu dönemde serbest zaman aktivitelerindeki artış, aile üyeleri arasındaki etkileşimi ve bağları güçlendirmiştir. Ayrıca, çocuklar ve gençlerin rekreasyonel tercihleri ve boş zaman yönetimi becerileri üzerine yapılan çalışmalar, eğitim, cinsiyet ve sosyal etkileşim gibi faktörlerin bu tercihler üzerinde etkili olduğunu da ortaya koymuştur.

Aşağıda COVID-19 ile değişen aile boş zamanı davranışlarına ilişkin yapılan çalışmalara konu olan bazı pratik uygulamalara yer verilmiştir.

Kuşaklar Arası Farklılıklar ve Kültürel Değer Aktarımı

Pandemi sonrası yeni dönemde sanal da olsa aile ve arkadaşlar ile iletişim halindeyken, boş zaman önce zorunluluktan sonra tercihen daha ziyade evde geçirilmiştir. Böylece aile içi boş zaman yaşlılar, yetişkinler ve gençler için yeniden tanımlanmıştır.

Kuşaklar arası aile boş zaman faaliyetleri, pandeminin getirdiği olumsuz sonuçları azaltmakla beraber, zinde kalma durumunu da artırabilmektedir. Bununla birlikte, COVID-19 pandemisinin koşulları nesiller arası aile eğlencesini paradoksal şekillerde karmaşıklştırmıştır. Kısıtlamaların olduğu dönemde, nesiller arası aile eğlencesine katılım, bireysel korumacılık sebebiyle çelişkilere yol açmış nesiller arası gerilim ve yaş ayrımcılığı sorunlarını da beraberinde getirmiştir (Rogers-Jarrell ve diğerleri, 2021).

Dünya çapında günlük yaşamları ve eğlence arayışları bu dönemde önemli ölçüde değişmiştir. Bunu yaparken, çok kuşaklı ailelerin neden boş zaman etkinliklerine katıldıkları, bu etkinliklere kiminle, hangi etkinlikleri ve nerede yaptıklarına ilişkin olarak toplumda farkındalığı artırmıştır. Ancak çoklu kuşak yapısında farklı kuşaklardan bireylerin eğlence anlayış ve algılayışlarındaki farklılıklar da belirginleşmiş, görüş ayrılıkları boş zamanın değerlendirmesinde görünür hale gelmiştir. İnsanların kuşak farkı olan aile üyeleriyle boş zamanlarını nasıl ve ne kadar geçirdikleri sorusuna verilen yanıt karmaşıklaşmıştır. Aile içinde farklı nesiller arasında boş zamanlarından en fazla yararlanacak kişiler bazen kısıtlamaları deneyimleme ve engellerle karşılaşma olasılığı en yüksek olanlar olmuştur (Rogers-Jarrell ve diğerleri, 2021).

Türk toplumunda pandemi, ailelerin masal anlatma, kukla oynatma, Türk kahvesi, karagöz, çocuk oyunları vb. kültürel miras unsurlarının yeniden keşfedilmesi ve soyut olmayan kültürel miras unsurları olarak anılan bu kavramların aile içi etkinliklerde kullanılması için fırsatlar sunmuştur. Bu unsurların aile içi rekreasyonel etkinliklere

entegrasyonunun, aile içi iletişimi güçlendirdiğini, kuşaklar arası kültürel değer aktarımını kolaylaştırdığını ve mobil cihazlar ile internete olan bağımlılığı azalttığı ve kültürel mirasın yeniden üretilmesi ve sürdürülebilirliği açısından önemli bir potansiyele sahip olduğu belirtilmiştir (Erdem ve diğerleri, 2021).

Roberts'ın (2020) İngiltere'de kapanma döneminde boş zaman konusunda yaptığı araştırmada karantina süresince farklı yaş gruplarının zaman kullanımlarında farklılıklar ve benzerlikler görülmüştür (Tablo-3) Çalışma saatlerindeki düşüş en genç yaş grubunda daha belirgindir. 40 yaş altındakiler, ev işlerine daha fazla zaman ayırırken, bu durum 60 yaş üstündekiler için tersi şekilde cereyan etmiştir. Ancak, tüm yaş gruplarında formda kalmak için harcanan zaman artmıştır (Roberts, 2020).

Tablo 3: Yaş Gruplarına Göre Dakika Cinsinden ortalama Günlük Süreler

Yaş Grubu	39 ve altı		40-59		60 ve üzeri	
	2014/2015	Mart/Nisan 2020	2014/2015	Mart/Nisan 2020	2014/2015	Mart/Nisan 2020
Yürüyüş dahil seyahat ve ulaşım	91	19	94	18	62	14
Ev dışı çalışma	198	127	192	117	38	38
Evden çalışma	14	71	22	71	6	16
Çalışma	33	16	5	8	1	2
Formda kalma	21	25	16	22	18	23
Ücretsiz çocuk bakımı	49	59	25	37	17	2
Bahçıvanlık ve Kendin Yap Faaliyetleri	5	21	15	39	30	63
Ücretsiz ev işleri	109	118	153	153	191	167
Uyku ve dinlenme	539	562	520	542	541	548
Yeme ve içme dahil kişisel bakım	133	123	135	125	175	156
Eğlence, sosyalleşme ve diğer boş zamanlar (artık kategori)	240	286	257	295	351	397
Diğer	7	14	7	14	10	16

Dış Mekân Etkinliklerindeki Değişim

Covid-19 pandemi döneminde, günlük yaşamlarının odak noktası ev olan bireyler ve aileler, çoğu zaman farkında olmadan gerçekleştirdikleri günlük etkinlikleri mekânsal olarak evlerine taşımak zorunda kalmışlardır. Örneğin müze gezileri, sinema, konserler ve seyahatler, sanal ortamlarda ev içinde sunulur hale gelmiştir.

Bu faaliyetlerde, bireylerin yalnızlık hissiyle başa çıkabilmelerini sağlayan temel unsur, sosyal ve duygusal sağlığın güçlendirilmesidir. Hem bireysel hem de aile düzeyinde

zihinsel faaliyetler, öz farkındalığın geliştirilmesine katkıda bulunmuş ve bu sayede sosyal ve duygusal sağlığın korunmasına yardımcı olmuştur.

Yemek Pişirme

Aile boş zaman etkinlikleri kapsamında ev içi yaşamda öne çıkan en önemli etkinlik yemek pişirme olmuştur. Aileler menü planlamaları yapıp yeni lezzetleri evlerinde kendi aşçılıkları ile deneme fırsatı bulmuşlardır. Bu konuda Smith'in (2020) yaptığı çalışmaya göre yatan hasta ruh sağlığı programlarında ergoterapi bağlamında, yemek pişirmenin katılımcıların ruh ve beden sağlığı açısından eğlenceli ve faydalı bir aktivite olduğu ortaya konulmuştur.

Yemek pişirme eylemi, Covid-19 döneminde zamanı doldurma, bir günü değerlendirme açısından faydalı olmasının yanında kişilere başarı hissi de sağlamıştır. Birçok kişi için yemek pişirmek, boş zaman aktivitesi olmaktan ziyade, aileleri için günlük yemekler sağlamak amacıyla bir zorunluluk olsa bile bunu "terapötik" veya "rahatlatıcı" olarak deneyimlediklerini açıklamışlardır (Smith, 2020). Bu dönemdeki birçok haber makalesi, ev içi fırıncılığın popüleritesindeki yeniden canlanmanın, en azından kısmen, katılımcıların yaşadığı rahatlık ve stres azalmasından kaynaklandığını belirtmiştir. Büyük ölçüde, kendilerini, ailelerini ya da ev arkadaşlarını teslimat ya da paket yemek seçenekleri olmadan besleme zorunluluğu nedeniyle örneğin ekmek, sağlamış olduğu pratikliğin yanı sıra erişilebilir ve boş zaman etkinliği olarak düşünülebilir bir seçenek olmuştur.

Yemeğin günlük yaşam içinde mekânsal olarak dışarıda yemekten ev içi yemeğe dönüşmesinin sosyal bir boyutu da bu yeni dönemde yemeklerin birer 'aile yemeği' şeklinde organize edilmesi başta çocuklar olmak üzere aile içi bireylerin kendilerini daha az izole ve birbirleriyle daha fazla bağlantılı hissetmelerine yardımcı olmaları suretiyle sosyal sağlığın korunmasına da katkı sağlamıştır.

Nostaljik bir bakış açısı ile bakıldığında yemek pişirme ve egzersiz gibi diğer "evde" boş zaman etkinlikleri de ister aile bağlarını güçlendirme yönünde, isterse de egzersiz yapma durumunda, eski ve genç benliklerimizi yeniden yakalamaya çalışma girişiminde bulunarak nostaljik bir biçime sahip olabilmektedir (Gammon ve Ramshaw, 2020).

Seyahatler

Modern toplumda bireylerin öz farkındalığını inşa ettiği ve bireysel konumlarını belirlediği bir diğer önemli etkinlik de seyahatlerdir. Bireyler Covid-19 pandemi dönemi

öncesindeki iş ve aile yaşam koşulları sebebiyle gerek turistik gerekse de rutin seyahatlerini zihinsel bir rahatlama ve öz farkındalığı artırma faaliyeti olarak görmekteydiler. Kısıtlı yaşam koşulları, seyahatlerin, bireyin sosyal ve psikolojik durumuna göre bakış açılarını değiştirmiştir.

Pandemi sırasındaki boş zaman kısıtlamalarının çağrışımları; kişisel sağlık endişelerini, ekonomik gelir üzerindeki şoku, azaltılmış seyahat özgürlüğünü ve salgın önleme ile ilişkili rahatsızlıkları içermektedir. Azaltılmış seyahat özgürlüğü, katılım niyetleri üzerinde en etkili faktör olarak ortaya çıkmıştır (Li ve diğerleri, 2022).

Pandemi kapsamındaki sosyo-psikolojik öncüllerinin potansiyel turistlerin kaygılarını ve zihinsel refahlarını önemli ölçüde etkilemekte seyahat motivasyonu üzerinde önemli bir katkı sağlamaktadır. Zihinsel refahın artması ve kaygı seviyesinin düşürülmesi için ve COVID-19'un neden olduğu küresel krizle mücadelede hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yüksek standartlar sağlamak için dünya çapında sağlıklı turizm sertifikalandırmaları gerçekleştirilmiştir (Çolakoğlu ve diğerleri, 2021).

Seyahat kısıtlamalarına yönelik Jacobsen vd. (2021) çalışmalarının bulgularına göre, Paskalya dönemlerinde gereklilik olarak görülen rutin seyahatler, Covid-19 salgın döneminde uygulanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle Norveç'te acil ve istemsiz değişikliklere yol açmıştır. Çoğu insan hayal kırıklığı, can sıkıntısı ve özgürlük kısıtlaması yaşarken, diğer kesim aynı anda durumdan en iyi şekilde yararlanma yolunu seçmiştir. Hatta bu durum şerrin içindeki hayır olarak nitelendirilerek, evde bulunan süre zarfında daha güçlü aile içi ilişkilerde bulunma ve yerel eğlence faaliyetlerinin keşfi gibi aktiviteler ile stresin azaltılmasında ön plana çıkmıştır.

Kentsel yönetim ve (dış mekân) rekreasyon politikası perspektiflerinden bakıldığında, COVID-19 sonrası yeniden yapılanmada yerel ve bölgesel tatil yapmanın olumlu yönleri ön plana çıkartılması ve bu dönemde yerel çevre, seyahat ve eğlence olanaklarının aileler tarafından daha çok takdir edilmekte olduğundan yerel eğlence fırsatlarının ve yerel farkındalığın artırılmasının da uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Spor ve Egzersizler

Spor ve fiziksel aktiviteler modern dönemde iş ve ev arasına sıkışan bireylerin en büyük sorun alanlarından biridir. Bu faaliyetlerden uzak bir günlük rutine sahip bireyler gerek kişisel sağlıklarını gerekse de toplum sağlığını tehdit eder bir noktaya gelmiştir. Covid-19 pandemi dönemi ise bireylerin bu alanda daha aktif bir görüntü çizmelerine vesile

olmuştur.

Covid-19 pandemi dönemi mekânsal kısıtlamalarla başladığında bireyler ve aileler başlangıçta ev içi faaliyetlerini kişisel alanlarıyla sınırlasa da zaman geçtikçe aile üyeleriyle birlikte vakit geçirme ihtiyacı ve gerekliliği görünür hale gelmiştir. Bu kapsamda yürütülen en önemli faaliyetlerden birisi de spor ve egzersizlerdir.

Covid-19 pandemi döneminde spor ve egzersizlerin niteliği özellikle çocuk ve genç aile üyeleri için önemli bir değişikliği beraberinde getirmiştir. Çocuk ve gençlerin okul ve okul dışı arkadaş ortamlarında özellikle rekabetçi spor etkinliklerine yöneldikleri bir vakıdır. Rekabetçi sporlar bireylerin zihinsel gelişiminde ve sosyal çevresine uyumunda olumlu bir etkiye sahiptir. Bununla birlikte ders dışı etkinlikleri de bu bağlamda değerlendirmek mümkündür. Covid-19 pandemi döneminde her iki sosyal etkinlik alanı da yapısal değişikliklere uğramıştır. Bu dönem itibariyle çocuk ve gençlerin bireysel olarak ya da ailenin diğer üyeleriyle birlikte inşa ettikleri etkinlikler öne çıkmıştır. Çocuk ve gençlerin fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal açıdan yaşayabilecekleri boşluklar doğa oyunları ve önceden yapılandırılmamış faaliyetlerle bertaraf edilmiştir. Özellikle yapılandırılmamış oyunların bütün aile için ortak bir aile eğlencesini yeniden keşfetmelerine imkân sağlaması bağlamında önem arz etmektedir.

Farklı fiziksel aktivite türlerinin pandemi sırasında gençlerin ruh sağlığı ve refahı üzerinde de yararlı etkileri olduğu gözlenmiştir. Trussel ve Ruth (2021) ailenin spor ve boş zaman aracılığıyla toplumsal değişimin araçları olarak incelenmesi gerektiğini, pandemi sonrasında ailelerin, spor ve boş zaman etkinlikleri liderleri olarak yeniden düşünülmesinin yerinde olduğunu değerlendirmişlerdir.

Müzik ve Sanat

Müzik ve sanat insanlığın ilk anından itibaren bireylerin günlük yaşamlarına eşlik etmiş, belirli bir kültür inşasının başat ögesi olmuşlardır. Müzik ve sanat bu anlamda insan yaşamının ayrılmaz birer parçasıdır. Müzik ve sanat bireylerin bir araya gelerek sosyal bir bilinci inşa ettikleri ve paylaştıkları birer platform niteliğindedir. İnsanları festivallere ya da konserlere katılmaya; gündelik hayattan kaçış, sosyalleşme ve aile birlikteliği motive etmektedir (Jepson, 2019).

Müziğin pandeminin ilk dalgasından etkilenen insanlar için günlük yaşamda; müzik, ruh hali ve duyguların yönetiminde artan bir rol oynamıştır. Farklı insanlar, ruh hali düzenlemesi için müzik dinlerken; bilinçli düşüncüyü yönetmeye odaklanan kullanımlar

ile enerji ve uyarılmayı yönetmeye odaklanan kullanımlar da artmıştır (Carlson ve diğerleri, 2021).

COVID-19 pandemi döneminde karantina ve sosyal izolasyon uygulamalarına tabi olan bireyler müzik ve sanata dair anılara başvurma yolunu tercih etmiştir. Bu anıların sadece birer boş vakit geçirme etkinliği, geçmiş beğenilerini tekrar yaşama arayışı olarak değil, aynı zamanda bu nostaljinin temsil ve/veya işaret ettiği sosyal gerçekliğe de bir atıf olduğu düşünülmektedir. Diğer bir ifadeyle nostaljinin tekrarı onun geçmiş güzel günlerle bir bağ olarak işlev görebilmesinden güç bulmaktadır. Nitekim nostaljiye dayalı boş zamanın rolü ele alındığında, zorunlu sokağa çıkma kısıtlamaları ve sosyal mesafe kuralı çeşitli medya kanallarını geçmişten ünlü spor müsabakalarını, klasik filmleri ve unutulmaz konserleri tekrar gösterime almaya yönlendirmiştir.

Nostalji, tüm yaş grupları için tecrit, korku ve genel özgürlük kaybıyla birincil başa çıkma mekanizmalarından biri haline gelmiştir. Pandemi bu anlamda yeni bir sosyal bağ ve topluluk duygusu yaratmıştır (Gammon ve Ramshaw, 2020).

Bunula birlikte aileler boş zaman etkinlikleri bağlamında sanatsal faaliyetlerde bulunmuşlar. Çocuklar ve aile bireylerinin beraberce resim, el sanatları gibi etkinlikleri de rutinleştirdikleri gözlenmiştir. Bu alanda yapılan çalışmaların sanal ortamlarda sergilenmesi, paylaşılması ve beğeni alması da kişisel motivasyonu arttırmıştır.

Oyun/Video Oyunları

Pandemi kısıtlamaları döneminde zorunda olmadıkça dışarı çıkılmaması gerekliliği, evde boş zamanlarda oynanabilecek rekreatif oyunlar bağlamında medya içerik üreticilerinin pek çok yeni oyun tasarlaması ve sunmasına vesile olmuştur.

Arundell vd. (2021) tarafından yapılan çalışmada, Covid-19 kısıtlamalarının, ebeveynlerin ve çocukların ekran başında geçirdikleri zamanı önemli ölçüde etkilediği gözlemlenmiştir. Gerek eğitim ve iş amaçlı, gerekse de arkadaşlar ve aile ile sosyal iletişim için 'sosyal ekran' süresi oldukça artmıştır. Öte yandan, aile bireylerinin boş zamanlarında eğlence için pandemi öncesine göre ekran başında (bilgisayar/dizüstü bilgisayar ve tablet/akıllı telefon, TV/video/DVD'ler ve oyun konsolları) geçirdikleri sürede önemli bir değişiklik olmamıştır.

Sosyal Aktiviteler

Aile toplantılarına katılma, hobi/oyun kulüplerine katılma, dini aktivitelere katılma vb. olarak sınıflandırılan (Metin ve diğerleri, 2017) sosyal aktivitelerin pandemi dönemindeki

değişimi tüm bu kulüplerin online toplantılarına katılım ve bireylerin karşılıklı etkileşimi şeklinde gerçekleşmiştir.

Pandemi döneminde evden çalışanlar, kısa molalarda ve mesai saatlerinden sonra sevdikleriyle kısıtlı mekanlarda vakit geçirmiş, aynı zamanda çevirim içi bağlantılar ile daha önce daha az iletişimde oldukları kişiler ile iletişime geçmişlerdir. Bu kapsamda sevdikleriyle birlikte yaşayanlar, kahve molalarında, öğle ve akşam yemeklerinde ve mesai sonrası saatlerde onlarla bağ kurmayı farklı şekillerde gerçekleştirmişlerdir. Uzaktan çalışanların birlikte yaşadıkları aile bireyleri ile molalarda kahve – çay eşliğinde sohbet etmeleri veya ayrı yaşayan aile bireylerinin beraber olmak için uzaktan bağlantı ile online arkadaş, aile sohbetlerini gerçekleştirmeleri (Caringal-Go ve diğerleri, 2022) sosyal aktivitelerin pandemi dönemindeki değişimlerini yansıtırken, tombala vb. grup oyunlarının da online olarak oynanması, resim yapmak için gruplar şeklinde toplantılara katılmak da bu aktivitelerdendir.

Bu anlamda şaşırtıcı olmayan bir şekilde, oyun, medya akış hizmetleri (Netflix gibi), sosyal medya ve sanal konferans teknolojisi (Zoom gibi) de dahil olmak üzere teknolojik araçlar, birçok eğlence biçiminin aracı haline gelmiştir. Belki daha şaşırtıcı olan; eski filmleri ve şovları, geçmişteki spor karşılaşmalarını ve yarışmalarını izlemek ve anıları paylaşmak, bunları paylaşmak içinse arkadaşlar ve aile ile bağlantı kurmak dahil olmak üzere bu nostaljinin, boş zaman tüketiminin birincil biçimlerinden biri haline gelmesidir (Gammon, ve Ramshaw, 2020).

5. Sonuç ve Öneriler

Bu çalışma, Türkiye'de aile boş zamanı araştırmalarına bütüncül bir bakış açısı getirerek, gelecekte yapılacak çalışmalara ışık tutmayı amaçlamaktadır. Aile ve boş zaman ilişkisi ile aile boş zamanının kavramsal çerçevesi incelenmiş ve literatüre olan katkısı değerlendirilmiştir. "Aile Boş Zamanı" konusunda Türkiye'de yapılan katkıları belirlemek ve mevcut durumu ortaya koymak amacıyla, belirlenen anahtar kelimeler yardımıyla yapılan araştırmalar, sistematik derleme yöntemi ile listelenmiştir. COVID-19'un getirdiği değişimler göz önüne alındığında, aile boş zaman davranışları ve rekreasyonel etkinliklerdeki değişim, ailelerin günlük yaşantısına nasıl yansıdığına dair pratik uygulamalar da ele alınmıştır.

Aile boş zamanı araştırmaları hem bireysel hem de toplumsal refah için önemli bir yere sahiptir ve ülkemizde bu alanda daha fazla araştırma yapılması büyük önem taşımaktadır.

Pandemi dönemi, toplumsal ve bireysel yaşam üzerinde derin etkiler bırakmış; halk sağlığı önlemleriyle birlikte, özellikle yaşlılar ve gençler arasında stres, endişe, yalnızlık ve izolasyon riskleri artmıştır. Bu durum, yaşa dayalı ayrımcılık ve kuşaklar arası gerilimleri de pekiştirmiştir. Aile yaşamının temel taşları olan bu faktörler, insanların COVID-19 ile yaşamayı öğrendikçe ve pandeminin boş zaman ve aile yaşamı üzerindeki etkilerini kavradıkça daha da önem kazanmaktadır. Aile boş zamanını şekillendirecek stratejiler, bireysel çabalar ve adaptasyon süreçleriyle gelişecek ve yeni normale uyum sağlanacaktır.

Pandemi ve teknolojinin gelişmesi ile ev içi faaliyetlerin içeriği ve bireysel anlamları dönüşüm geçirmiştir. Bu faaliyetler bir yandan bireyleri yalnızlığa iten diğer yandan da aile üyeleriyle daha fazla zaman geçirme imkânı sunan yeni bir sosyalleşme platformu işlevi görmüştür. Bu dönüşüm, toplumsal yapımızı yeni bir sosyal düzene taşımış, kişisel yaşam perspektiflerini değiştirmiş ve aileyle birlikte geçirilen zamanı ve rekreasyonel etkinlikleri yeni bir şekle büründürmüştür. Bu dönüşümlerin gelecekte aile boş zamanı ve rekreasyon alanında yapılacak çalışmalara zemin hazırladığı değerlendirilmektedir.

Zorunlu eve kapanma döneminin de etkisiyle ev içi rekreasyonuna yönelim artmış, aileler sağlık açısından korumacı bir yaklaşım ile riskin az olduğu alanlara yönelmişlerdir. Bu konuda yapılan çalışmaların uluslararası düzeyde mevcudiyeti, değişimin evrensel boyutunu açıklamaktadır.

Kaynakça

- Agate, J., Zabriskie, R., Agate, S. T., & Poff, R. (2009). Family Leisure Satisfaction and Satisfaction with Family Life. *Journal of Leisure Research*, 205-223.
- Andreja, B.-Z., Merkas, M., & Sverko, I. (2011, May). Quality of Life and Leisure Activities: How Do Leisure Activities Contribute to Subjective Well-Being? *Social Indicators Research*, 102(1), 81-91. www.eric.ed.gov: <https://eric.ed.gov/?id=EJ919972> adresinden alındı
- Arundell, L., Veitch, J., Sahlqvist, S., Uddin, R., Ridgers, N., Salmon, J. & Parker, K. (2021). Changes in Families' Leisure, Educational/Work and Social Screen Time Behaviours before and during COVID-19 in Australia: Findings from the Our Life at Home Study. *Int. J. Environ.Res. Public Health* (18).
- Baker, K., & Thorp, K. (2021). Family Leisure Planning and Covid-19. *Temple University Collaborative on Community Inclusion of Individuals wiith Psychiatric Disabilities*.
- Britannica, T. (2017, Aralık 15). "Family". Encyclopedia Britannica. 03 19, 2021 tarihinde <https://www.britannica.com/topic/family-kinship> adresinden alındı
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Demirel, F., Karadeniz, Ş., Ş., & Karadeniz, Ş.

- (2014). *Bilimsel araştırma yöntemleri*. Pegem Akademi.
- Caringal-Go, J., Teng-Calleja, M., Bertulfo, D., & Manaois, J. (2022). Work-life balance crafting during COVID-19: exploring strategies of telecommuting employees exploring in the Philippines. *Community, Work & Family, 25*(1), 112-131.
- Carlson, Wilson, Baltazar, Duman, Peltola, & Saarikallio. (2021). The Role of Music in Everyday Life During the First Wave of the Coronavirus Pandemic: A Mixed-Methods Exploratory Study. *Front. Psychol.*
- Collins, D., Jordan, C., & Coleman, H. (2010). *An Introduction to Family Social Work*. Brooks/Cole Cengage Learning.
- Corpuz, J. (2021, June). Adapting to the culture of 'new normal': an emerging response to COVID-19. *Journal of Public Health, 43*(2), e344-e345.
- Çolakoğlu, Ü., Yurcu, G., & Avşar, M. (2021). Social isolation, anxiety, mental well-being and push travel motivation: the case of COVID-19 in Turkey. *Asia Pacific Journal of Tourism Research, 26*(11), 1173-1188. doi:10.1080/10941665.2021.1981415
- Gammon, S., & Ramshaw, G. (2020). Distancing from the Present: Nostalgia and Leisure in Lockdown. *Leisure Sciences, 131-137*.
- Glenn, N., & Weaver, C. (1981). The Contribution of Marital Happiness to Global Happiness. *Journal of Marriage and Family, 43*(1), 161-168.
- Grabowska, J. (2019). Recreational Space -Forms, Transformations and Innovative Trends in Development. 7-16.
- Hanner. (2022). *Life after COVID-19: road to recovery in the new normal*. www.hanner.com
- Jacobsen, J., Farstad, E., Higham, J., Hopkins, D., & Landa-Mata, I. (2021). Travel discontinuities, enforced holidaying-at-home and alternative leisure travel futures after COVID-19. *Tourism Geographies*.
- Jepson, A. S. (2019). Making positive family memories together and improving quality-of-life through thick sociality and bonding at local community festivals and events. *Tourism Management, 34-50*.
- Junová, I. (2020). Leisure Time in Family Life. *Contemporary Family Lifestyles in Central and Western Europe*. Springer, Cham.
- Karaküçük, S., & Akgül, B. M. (2016). *Ekorekreasyon, Rekreasyon ve Çevre*. Ankara: Gazi Kitabevi.
- Lashua, B., Johnson, C. W, C., & Parry, D. (2020). Leisure in the time of coronavirus: A rapid response special. *Leisure Sciences, 1-6*.
- Li, X., Liu, J., Su, X., Xiao, Y., & Changbin, X. (2022). Exploration of Leisure Constraints Perception in the Context of a Pandemic: An Empirical Study of the Macau Light Festival. *Frontiers in Psychology*.
- Lietz, P., Dix, K., Tarabashkina, L., O'Grady, E., & Ahmed, S. (2020). Family fun: a vital ingredient of early adolescents having a good life. *Journal of Family Studies, 26*:3,

459-476. doi:10.1080/13229400.2017.1418410

- Melton, K., & Zabriskie, R. (2016). In the pursuit of happiness all family leisure is not equal. *World Leisure Journal*, 311-326.
- Metin, T. C., Katırcı, H., Sarıçam, S., & Çabuk, A. (2017). Rekreasyon Aktivite Türleri ve Rekreasyon Aktivitelerinin Kategorleştirilmesine İlişkin Bir Envanter Çalışması. *Journal of Social Sciences*, 547-561.
- Mukherjee, U. (2020). Rainbows, Teddy Bears and ‘Others’: The Cultural Politics of Children’s Leisure Amidst the COVID-19 Pandemic. *Leisure Sciences*, 24-30.
- Roberts, K. (2020). Locked down leisure in Britain. *Leisure Studies*, 39(5), 617-628. doi:10.1080/02614367.2020.1791937
- Rogers-Jarrell, T., & Meisner, B. (2021). Exploring older adults’ lived experiences of COVID-19: A narrative inquiry study. *Innovation in Aging*, 5(1), 882.
- Ruiz, R., Emeterio, M., Ocon, M., & Arazuri, E. (2019). Family Leisure, Self-Management, and Satisfaction in Spanish Youth. *Front. Psychol.*
- Schwaba, K., & Dustin, D. (2015). Towards a model of optimal family leisure. *Annals of Leisure Research*, 18(2), 180-204. <https://doi.org/10.1080/11745398.2015.1007881> adresinden alındı
- Shaw, S. M. (1997). Controversies and contradictions in family leisure: An analysis of conflicting paradigms. *Journal of Leisure Research*, 29(1), 98-112.
- Sivan, A. (2020). Reflection on leisure during COVID-19. *World Leisure Journal*, 296-299.
- Smith, G. (2020). By Bread Alone: Baking as Leisure, Performance, Sustenance, During the COVID-19 Crisis. *Leisure Sciences*, 36-42.
- Szczęśniak, M. (2020). Family Functioning and Life Satisfaction: The Mediator Role of Emotional Intelligence. *Psychology research and behavior management*, 13, 223–232.
- Tarhan, N. (2021). Gelenekten Modernizme Ailede Yeni Doğrular. *Disiplinlerarası Yaklaşımla Aile, Aile Kongresi Bildiriler Kitabı* (s. 72-79). Ankara: Semih Ofset.
- Trussel, D., & Jeanes, R. (2021). *Families, Sport, Leisure and Social Justice*. London: Routledge.
- Türer, C. (2021). Bütünden Parçaya Bakmak : Toplumdan Aileye. *Disiplinler arası Yaklaşım ile Aile Kongresi Bildiriler Kitabı*, (s. 369-382). Ankara.
- Walton, K. M. (2019). Leisure Time and family functioning in families living with autism spectrum disorder. *Autism : the international journal of research and practice*, 23(6), 1384–1397.
- Zabriskie, R., & McCormick, B. (2001). The Influences of Family Leisure Patterns on Perceptions of Family Functioning. *Family Relations*, 50(3), 281-289.

Etik Kurul İzni

Makalede etik kurul onayı veya yasal/özel izin gerektiren herhangi bir durum

bulunmamaktadır.

Katkı Oranı Beyanı

1.Yazar: %50

2.Yazar: %50

Çıkar Çatışması Beyanı

Çalışmanın yazarlar arasında veya herhangi bir kurum kuruluş ile çıkar çatışması bulunmamaktadır.